

DOI:

*Архітектурне креслення як засіб комунікації**Назаренко К. О., магістр,**науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.,**Харківський національний університет будівництва та архітектури*

Науково-технічний прогрес активно впливає на всі види сучасної діяльності людини, а внаслідок цього й на комунікації. Не є винятком і архітектурна сфера, а конкретніше – організація праці архітекторів, дизайнерів та інженерів. У ХХІ столітті відбулися великі зміни в оформленні потоку інформації та спілкуванні фахівців у сфері архітектури та будівництва. Величезний обсяг креслярської документації та потрібної інформації, без якої неможлива архітектурна практика, виконується тепер з використанням комп'ютерних технологій, які неминуче спричиняють зміни, що впливають на ефективність праці та спілкування архітектурної та інженерної спільнот.

Сучасна графіка, що застосовується в проектній практиці та навчанні, стає більш лаконічною та умовною. Якщо раніше всі виготовляли свої креслення за нормативами, то зараз кожне архітектурне бюро або студія дизайну мають свою графіку, стиль, корпоративні кольори, які використовуються в умовних позначеннях, і навіть власні типи, товщини ліній і шрифти. Спілкування спеціалістів стає більш специфічним.

Удосконалення архітектурної графіки можливе за двома напрямками. Перше полягає у визначенні такого оптимального складу ескізів, креслень (ортогональних та перспективних), які дадуть «ідеальний» образ об'єкту, що проектується, висвітлять усі його якості, необхідні для будівництва, а також у вдосконаленні ручної графіки, що характерно для студентів архітектурних шкіл.

Другий напрямок полягає в широкому застосуванні комп'ютерних технологій, у тому числі в навчальному проектуванні, що призводить до витіснення ручної графіки. Пропонуються комп'ютерні програми побудови перспектив будівлі з багатьма точками зору, системи розрахунків. Пропорціонування фасадів, гармонізація ортогональних та перспективних зображень будівлі та її деталей спрямовані на запобігання можливим похибкам проектування. У той же час активне поширення цифрових технологій та методів комп'ютерного моделювання в навчальному проектуванні призводить до витіснення ручної графіки. Відсутність практики ручної графіки на початковій стадії навчання архітектурного проектування призводить до труднощів у подальшому навчанні, у тому числі в роботі з комп'ютером. Фрагментарність огляду ускладнює цілісне сприйняття об'єкта, що проектується.

Аналіз призначення архітектурного креслення змушує замислитися над особливостями його сприйняття очима професіонала та очима глядача, який не має досвіду в цій сфері. Креслення розглядалося як документ, що

відображає найрізноманітніші завдання професійної праці архітектора, як система даних, що виражає задум автора, як лексика викладу авторського оповідання в зображенні. Сприйняти й освоїти зображення може людина, яка розуміє код образотворчої інформації, оскільки прочитати літературний текст може лише суб'єкт, що знає алфавіт, правила написання й прочитання шрифтових поєднань. Ці обставини змушують розглядати креслення як образотворчу комунікацію, тобто як спілкування для людей різного рівня культурної та професійної підготовки.

У процесі професійної діяльності в архітектора виникає тривалий досвід спілкування із замовником, представниками суміжних професій, глядачем, що оцінює архітектурне креслення або будівництво. Цей досвід приводить до висновку, суть якого зводиться до наступного: кому й для чого адресовано графічне зображення – ескіз, креслення, малюнок. З архітектурним ескізом і малюнком усе ясно, оскільки перший не призначений для глядача, тільки для спілкування між фахівцями, які працюють над створенням одного об'єкта, а другий служить засобом оформлення креслення.

З архітектурним кресленням такої ясності немає. Існує поділ креслень за цілями їх змісту: обмірювальне, проектне, робітниче, демонстраційне. Перші два служать для викладу завдань та передачі між спеціалістами, робітниче – для пояснення між архітектором, інженером і виконавцем-будівельником. Демонстраційне призначене для замовника.

Усі креслення та зображення, створені архітектором, можна класифікувати за комунікативним призначенням кожного графічного документа за рівнями, що відображають спілкування людей із певним запасом культурної підготовки.

Перший рівень комунікації відображає спілкування спеціаліста зі спеціалістом, на цьому рівні спілкування використовуються ескізи, креслення, малюнки, схеми, виконані в умовній лінійній графіці із застосуванням мінімального арсеналу образотворчих засобів. Сприйняття цієї графічної документації потребує великої професійної культури. Такими прийомами володіють майстри архітектури (Ле Корбюзьє, О. Німейєр та багато інших). Архітектурні креслення цих майстрів відрізнялися аскетичністю графіки, що підкреслювало витончену простоту проектів, і цього було цілком достатньо для того, щоб фахівець оцінив зміст та якість запропонованої проектною ідеєю. Водночас цілком очевидно, що таке просте лаконічне креслення мало що скаже глядачеві професійно не підготовленому.

Проектне креслення як засіб професійної комунікації не є формою проектною документації, що остаточно сформувалася, усталеною. Архітектор завжди замислюється над тим, як сконструювати креслярське зображення об'єкта, щоб найповніше розкрити сутність проектною ідеєю, як донести свої задуми до колективу проектувальників, як усвідомити їх собі.

На цій стадії креслення є засобом діалогу, двостороннього комунікативного зв'язку автора з самим собою (для самоз'ясування) та автора з колегами-архітекторами або інженерами (для виявлення загальних точок зору на об'єкт).

Другий рівень комунікації відображає спілкування спеціаліста з нефхівцем. На цьому рівні спілкування використовуються ескізи, креслення, малюнки, виконані в загальнозрозумілій реалістичній образотворчій формі тональної, кольорової, штрихової графіки, де об'єкт моделюється з максимальним наближенням до натури, що позитивно впливає на сприйняття архітектурної документації. Глядач професійно не підготовлений легко сприймає лише таке зображення, яке достовірно передає властивості форми, її оточення. Замовнику надаються не лише самі демонстраційні креслення, а й відеофільми, макети тощо. З огляду на специфіку перегляду креслень очима широкої публіки архітектор моделює об'єкт із максимальним наближенням до натури.

Третій рівень комунікації відбиває спілкування фахівця з широкою публікою, у процесі якого архітектор розмовляє з глядачем мовою образотворчого мистецтва. На цьому рівні спілкування архітектор постає як автор творів живопису, графіки, плакату, конкурсних проєктів.

Усю інформацію можна підсумувати тим, що композиція креслення архітектурного об'єкта має сприйматися легко і ясно, тоді комунікативні можливості графічного зображення стають очевидними. Глибока повага до культури архітектурної графіки створює особливу духовну атмосферу, що сприяє розвитку світогляду архітектора та прогресу в галузі архітектурної думки, стає феноменом у видах сучасної комунікації.